

**КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Алиева Мусаффо Гайрат кизи

Независимый исследователь

Каршинский инженерно-экономический институт

Кодиров Фаррух Эргаш угли

Преподаватель кафедры «Информационные технологии»

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050568>

Абстрактный: В данной статье представлены концепции и теоретические анализы системы управления научно-техническим развитием промышленных предприятий. Кроме того, актуальность концептуальных, теоретических и практических исследований и инновационных процессов, взглядов на управление научно-техническим развитием зависит от многих причин.

Ключевые слова: Промышленные предприятия, малый бизнес, инновационная экономика, экономический рост, экономические факторы, концепции, теории.

Понятия рынка часто возводились на абсолютный уровень, при этом не учитывалась известная условность теоретических моделей, их отвлеченность от конкретных условий, гибкие ограничения, что отрицательно сказывалось на практических результатах работы промышленных предприятий.

Во-первых, изучение научно-технических аспектов экономического развития становится все более важным и востребованным экономикой. Теория и экономическая практика связаны с их влиянием на динамику экономических показателей, уровень качества жизни, конкурентоспособность, экономическую безопасность.

Во-вторых, методологическое осмысление проблем и задач управления ростом инновационной экономики, в частности, промышленно-промышленного комплекса, необходимо для формирования теоретической базы для принятия четких управленческих решений по определению направлений и структуры инновационной экономики. . развитие хозяйственного комплекса, модели инновационного развития и модернизации, а также выбор методов и инструментов, систем управления научно-технической революцией.

В-третьих, быстрый темп экономических изменений в России привел к реализации ряда теоретических правил.

В-четвертых, как показывает динамика развития мировой экономики и отмечается в исследованиях многих ученых, высокотехнологичное производство является не только усилением конкурентоспособности, но и решающим фактором. Условие выживания, экономической и политической стабильности общества. Теоретическая основа современных концепций управления научно-техническим развитием базируется на наследии экономической мысли - научных взглядах и правилах, идеях и парадигмах. Исследование и осмысление роли и сущности управления в экономических системах с разным уровнем развития производительных сил и производственных отношений в разные исторические периоды. Объединяющим компонентом этих взглядов является почти общепризнанное значение научно-технического прогресса и его влияния. Состояние и динамика экономической системы. Однако в целом мнения о выборе инструментов, форм и методов системы управления инновациями, в частности, об определении условий и времени научно-технического развития, а также технологического застоя, часто расходятся. Необходимость анализа концепций и методологических взглядов на содержание, механизмы и средства управления развитием науки и техники связана с рядом причин. Наиболее важными являются: Необходимость анализа концепций и методологических взглядов на механизмы и инструменты связана с рядом причин. Наиболее важными являются: Необходимость анализа концепций и методологических взглядов на механизмы и инструменты связана с рядом причин. Наиболее важными являются:

- наличие разных, часто противоречивых взглядов на;
- управление инновациями и научно-техническим развитием;
- что ряд теоретических представлений не связан с действительностью;
- динамика экономических процессов, конкретных исторических и экономических условий;
- важность теоретической платформы для принятия управленческих решений;
- масштабы потерь или успехов экономики, определяемые результатами управления научно-техническим прогрессом;

- ошибка в определении приоритетов управления влияет на формирование теоретических правил и практического управления.

Для систематизации концептуальных и теоретических основ управления развитием науки и техники необходимо понять, как менялись взгляды на значимость и функциональное содержание управленческой деятельности, как менялась оценка значимости управленческой деятельности. Сформированы приоритетные задачи управления факторами и научно-технического развития. Обобщены мнения ученых по вопросам управления экономическими отношениями, научно-техническим развитием, а анализировать их необходимо ретроспективно, поскольку корень многих заблуждений в формировании теоретической базы и практических решений в управлении научно-техническим развитием развитие ошибочно, все выводы возникают из неверных аналогий теоретического наследия. Теория и концепции оцениваются на основе предложенной систематизации. Взгляды на роль рыночных факторов и влияние государства на динамику научно-технического развития. Влияние государственной власти на экономические процессы отмечали еще меркантилисты.

В конце 16 - начале 17 вв. серьезные изменения в экономике были связаны с ростом промышленного производства, индустриализацией, развитием рыночных механизмов. В этот период сторонники классической школы (классической экономики) сформулировали идеи экономического либерализма, среди которых предлагали минимизировать влияние государства на экономические процессы. Доказывая необходимость воздержания государства от вмешательства в экономическую жизнь, обосновывая эффективность саморегулирования рынка через механизм конкуренции, сторонники классической экономической теории признавали необходимость такого вмешательства, например, с точки зрения налогообложения.

Классическая школа, положенная в основу многих самых современных экономических теорий, не только признает необходимость определенных правил (4 правила налогообложения А. Смита), но фактически доказывает, что без их участия они не могут быть установлены. Позднее неоклассическая экономическая наука согласилась с важнейшими постулатами классической теории и акцентировала внимание на неизбежной необходимости государственного вмешательства в экономику, поскольку экономические

свободы создают условия для эффективного производства, но не обеспечивают справедливого распределения экономических благ. В 1930-х и 1940-х годах появление кейнсианского подхода к изучению многих управленческих аспектов научно-технической революции. Прошлый век был подготовлен объективно осуществленными социально-экономическими изменениями: в результате увеличения масштабов производства и конкуренции, интеграции экономических структур, влияния новых факторов экономического развития, в том числе научно-технических воздействий. произошли изменения в системе рыночных отношений. Следствием этих процессов является то, что по сложности влияние государства может быть решающим в определенные периоды развития без ослабления эффективности рыночных механизмов. В современной теории и практике все чаще используются термины – «постиндустриальное общество», «информационное общество», «экономика знаний» рассматриваются в работах Д. Белла, Э. Тоффлера, К. Дрогобицкой и ряда других ученых. Однако некоторые терминологические ограничения не всегда отражают суть взглядов. Ученые не отрицают роль и рост влияния производственных процессов на экономику, но подчеркивают научно-информационные факторы развития, в том числе промышленного развития, и подчеркивают, что эффективность последнего все больше зависит от развития. знание

Соглашаясь с рядом выводов, сделанных представителями постиндустриальной парадигмы развития, следует отметить, что она является теоретической. Например, выводы, изученные для экономически отсталых стран, несущественны. они это подчеркивают. знание

Соглашаясь с рядом выводов, сделанных представителями постиндустриальной парадигмы развития, следует отметить, что она является теоретической. Например, выводы, изученные для экономически отсталых стран, несущественны. они это подчеркивают. знание

Соглашаясь с рядом выводов, сделанных представителями постиндустриальной парадигмы развития, следует отметить, что она является теоретической. Например, выводы, изученные для экономически отсталых стран, несущественны.

Их явная декларативность понятна, хотя бы из-за отсутствия макроэкономических предложений, механизмов и путей превращения их в страны с быстроразвивающейся, независимой, конкурентоспособной экономикой. Решающее влияние научно-технического прогресса,

возрастающая роль технократии в развитии экономики привели к качественно новому пониманию происходящих процессов и управления ими, на что в числе первых обратили внимание сторонники институциональной теории. Так и в случае с ТБ. «Теория праздного класса» Веблена дает объективную оценку теоретических, часто оторванных от жизни моделей неоклассики. Монетаристы М. Фридман, Ф. Хайек и другие ученые придерживаются разных взглядов на роль государства. При изучении проблем экономики и эффективности управления они ориентируются только на финансовый сектор, роль которого, несомненно, многократно возросла с середины 1970-х годов. прошлого века. Все остальные направления деятельности оставались за рамками серьезных исследований монетаристов и их сторонников. Мы полагаем, что ограниченность этих взглядов и теоретических концепций заключается прежде всего в замалчивании или отрицании их роли монетаристами либо намеренно, либо по недоразумению. Все остальные направления деятельности оставались за рамками серьезных исследований монетаристов и их сторонников. Мы полагаем, что ограниченность этих взглядов и теоретических концепций заключается прежде всего в замалчивании или отрицании их роли монетаристами либо намеренно, либо по недоразумению. Все остальные направления деятельности оставались за рамками серьезных исследований монетаристов и их сторонников. Мы полагаем, что ограниченность этих взглядов и теоретических концепций заключается прежде всего в замалчивании или отрицании их роли монетаристами либо намеренно, либо по недоразумению.

Промышленность, традиционная промышленность – это производство, являющееся основой экономического развития.

Несомненно, структура промышленного производства и даже его содержание существенно меняется в условиях появления и развития новых информационных и коммуникационных технологий, не только компьютеризации производства, но и проектирования систем управления производством, характерных для современного технологического уклада. Важнейшим критерием эффективности является увеличение объема производства, производительность труда обеспечивается меньшей численностью работников в производственной сфере. На наш взгляд, верно мнение Д. Белла о том, что в информационном обществе нет замены промышленному производству. Производство получит новый.

Практика подтверждает правильность выводов, сделанных Д. Беллом. Промышленный потенциал наиболее экономически развитых стран с переходом к новому технологическому укладу и появлением принципиально новых явлений и процессов в технологической и информационной сфере не уменьшился, но увеличилось количество людей, занимающихся научными исследованиями. и развитие. Трудовые ресурсы, высвобождаемые в результате качественных новых технологий, закономерно входят в сферу научных исследований, технологических разработок, услуг, в том числе информационных, и обеспечивают их развитие и совершенствование. В развитых странах управление этими сложными процессами стало важнейшей государственной функцией, ведь от них во многом зависит конкурентоспособность и самостоятельность национальной экономики.

Основная идея его исследования заключается в пересмотре моделей экономического роста, которые он считает основой технического прогресса. И. Шумпетер доказал взаимообусловленность производственно-технологических и экономических отношений и подчеркнул, что сама технология (точнее, этот термин употребляется им для выражения технико-технологических аспектов в самом широком смысле этого понятия) невозможна без воздействия эффективного управления рычаги. обеспечивает высокую производительность. Он также занимает первое место в подтверждении приоритета влияния технического прогресса на рост прибыли. Идеи Й. Шумпетера были поддержаны многими учеными. Так, Г. Менш в 70-х гг. Тенденции экономического роста XX века, прежде всего, основные, определил идею о том, что технологические инновации и скачки в экономике определяются их высокой концентрацией. На наш взгляд, гипотеза Г. Менша об ухудшении состояния предприятия, депрессии может рассматриваться как стимул к проталкиванию технологий. Существуют существенные различия в оценке стратегических альтернатив экономического развития. Так, М. Портер рассматривал технологические инновации как основу успеха стратегии лидерства по издержкам, а продуктовые инновации — как основу успеха стратегии дифференциации. Г. Менш., Ю. Яковец, М. Дворцин, В. Юсим - главный фактор эффективности всей экономики, успех стратегии развития предприятия и рост его прибыли по праву считаются технологическими инновациями. В теориях экономического развития Н. Кондратьева, Ю. Шумпетера, К. Переса, Ю. Яковца, С. Глазьева при всех

различиях - детализации разного уровня исследования, периодизации экономических циклов, разным акценте - рассматриваются инновационные технологические процессы. рассматривается как основа экономического роста. Нобелевский лауреат Р. Солоу также считает новые технологии важнейшим фактором экономического роста. Анализируя причины быстрого роста производительности труда в США (она удвоилась с 1909 по 1949 г.), экономист технологического роста делается вывод о главной роли изменений и инноваций (вклад инноваций 7/8, капитала 7/8). рост составляет лишь 1/8 от общего роста производительности труда). П. Друкер, известный специалист в области теории управления, также отмечает исключительную важность технического прогресса и повышения производительности труда для экономики, особенно развивающихся стран. По его мнению, протекционистские меры стали первой защитной реакцией против внешних конкурентов. Его оценка проблем, с которыми сталкиваются инновационно активные организации, имеет большое значение. Друкер также отмечает решающее значение технического прогресса и повышения производительности труда для экономики, особенно развивающихся стран. По его мнению, протекционистские меры стали первой защитной реакцией против внешних конкурентов. Его оценка проблем, с которыми сталкиваются инновационно активные организации, имеет большое значение. Друкер также отмечает решающее значение технического прогресса и повышения производительности труда для экономики, особенно развивающихся стран. По его мнению, протекционистские меры стали первой защитной реакцией против внешних конкурентов. Его оценка проблем, с которыми сталкиваются инновационно активные организации, имеет большое значение.

П. Друкер при изучении инновационных рисков выделил три основные «ловушки» (Three Traps), в которые может попасть такое предприятие:

1. Продукт научно-технического развития должен соответствовать основной стратегии компании. Он также должен отвечать экономическим, демографическим и политическим реалиям.
2. Вторая ловушка связана с обменом понятиями. Часто инновация представляет собой обновление существующего продукта или услуги. Это явление часто возникает, когда руководство предприятия хочет выйти из обычного производственного цикла, но по тем или иным причинам не готово к реальному научно-техническому развитию.

3. Третья ловушка связана с необходимостью принятия решения о прекращении производства товаров, работ, услуг, которые рано или поздно перестали приносить доход. Однако если руководство не ответит на вопросы о том, что произошло на рынке и как он должен развиваться в дальнейшем, до принятия важного решения, кардинальных изменений на предприятии не произойдет. По мнению П. Друкера, каждая организация имеет свои основные компетенции в зависимости от профиля компании. Однако независимо от профиля каждая организация должна обладать компетенциями в области инновационного развития. Достаточно интересный, на наш взгляд, взгляд на научно-техническую парадигму, положенную в основу теоретической платформы исследования, был представлен видным представителем неошумпетеризма К. Пересом. В частности, подчеркивается, что в процессе технологического развития участвуют все заинтересованные агенты рынка: поставщики, дистрибьюторы, потребители и т. д. В связи с высоким уровнем мобильности внешней среды, усилением конкуренции, необходимостью обеспечения конкурентных преимуществ и основных факторов успеха предприятий, выпускаемой продукции и экономики в целом возрастает потребность в научно-техническом развитии экономики. Достижение этих сложных целей, в свою очередь, во многом зависит от общего действия факторов, формирующихся на макро- и микроуровнях управления. Этот В связи с высоким уровнем мобильности внешней среды, усилением конкуренции, необходимостью обеспечения конкурентных преимуществ и основных факторов успеха предприятий, выпускаемой продукции и экономики в целом возрастает потребность в научно-техническом развитии экономики. Достижение этих сложных целей, в свою очередь, во многом зависит от общего действия факторов, формирующихся на макро- и микроуровнях управления. Этот В связи с высоким уровнем мобильности внешней среды, усилением конкуренции, необходимостью обеспечения конкурентных преимуществ и основных факторов успеха предприятий, выпускаемой продукции и экономики в целом возрастает потребность в научно-техническом развитии экономики. Достижение этих сложных целей, в свою очередь, во многом зависит от общего действия факторов, формирующихся на макро- и микроуровнях управления. Этот Это зависит от общего действия факторов, формирующихся на макро- и микроуровнях управления. Этот Это зависит от общего действия факторов, формирующихся на макро- и микроуровнях управления. Этот

мнение поддерживают многие российские ученые, а также автор диссертации. Ряд теорий роста и других соответствующих экономических теорий справедливо считают внедрение инновационных технологий и новых знаний важнейшим источником экономического развития. Однако характеристики этого процесса во многом зависят от стадии или стадии состояния экономики - роста,

депрессия, упадок. Ряд исследователей, например О.С. Сухарев, обращают внимание на неравномерность инновационной научно-технической деятельности. Идеи К. Переса о «революционном» характере технического развития могут быть подвергнуты серьезной критике, поскольку определить «революционные» критерии очень сложно, а в современных условиях эволюционная научно-техническая динамика приводит к совершенно революционным результатам. Опираясь на свою позицию, К. Перес делает вывод: техническая революция является основной революцией в производственном потенциале экономики, которая открывает широкие возможности для инноваций и создает сочетание новейших технологий, инфраструктуры и организационных принципов, что значительно повышает эффективность производства. , может увеличиться. эффективность всех сфер жизни [93]. В подтверждение последней части его выводов мы рассматриваем научно-техническое развитие как явление (по результатам) и процесс (по динамике), а также управление, а не техническую революцию как основу роста. мы выходим этот процесс находится на разных уровнях. Практически все исследователи проблем инновационного развития экономики подчеркивают неэффективность действующих социально-экономических процессов и системы управления научно-техническим развитием в России. В рамках данной диссертации невозможно досконально проанализировать концепции экономического развития страны и его важнейшей части - научно-технического развития, предложенные учеными. Однако, можно выделить две основные родственные концептуальные позиции с разными концепциями и моделями. Один из них был разработан группой ученых под руководством Л. Гохберга. Я. Кузьмина, В. Мау, и «Стратегии-2020», к ней добавлена позиция ученых Института современного развития (ИНСОР). Согласно терминологии, предложенной С. Губановым, еще одну концептуальную позицию с определенной степенью обобщения принято называть неоиндустриальной. Несмотря на существующие различия в видении проблем и перспектив стратегического инновационного

развития, взгляды таких ученых, как Р. Гринберг, С. Губанов, В. Ивантер, Г. Фетисов, С. Глазьев имеют общую основу. Научные позиции С. Глазьева во многом соответствуют концепции неоиндустриализации, поэтому представляется возможным объединить их в общий концептуальный блок. Первый концептуальный подход принадлежит как институционалистам, так и монетаристам. основаны на их положениях, их важные теоретические положения сформировали М. Фридман, Ф. Хайек. Стратегия-2020 претерпела существенные обновления, в которых были значительно отшлифованы некоторые либеральные предложения. При этом, на наш взгляд, авторы данной концепции наиболее четко сформулировали задачи, императивы и цели выхода на инновационный путь развития экономики России. Следует отметить, что в национальном докладе 2008 г. «Инновационное развитие - основа модернизации российской экономики» четко определены два основных фактора, определивших развитие мировой экономики в последние три десятилетия К ним относятся: сформулирован Хайеком. Стратегия-2020 претерпела существенные обновления, в которых были значительно отшлифованы некоторые либеральные предложения. При этом, на наш взгляд, авторы данной концепции наиболее четко сформулировали задачи, императивы и цели выхода на инновационный путь развития экономики России. Следует отметить, что в национальном докладе 2008 г. «Инновационное развитие - основа модернизации российской экономики» четко определены два основных фактора, определивших развитие мировой экономики в последние три десятилетия. К ним относятся: сформулирован Хайеком. Стратегия-2020 претерпела существенные обновления, в которых были значительно отшлифованы некоторые либеральные предложения. При этом, на наш взгляд, авторы данной концепции наиболее четко сформулировали задачи, императивы и цели выхода на инновационный путь развития экономики России. Следует отметить, что в национальном докладе 2008 г. «Инновационное развитие - основа модернизации российской экономики» четко определены два

основных фактора, определивших развитие мировой экономики в последние три десятилетия. К ним относятся: При этом, на наш взгляд, авторы данной концепции наиболее четко сформулировали задачи, императивы и цели выхода на инновационный путь развития экономики России. Следует отметить, что в национальном докладе 2008 г. «Инновационное развитие - основа модернизации российской экономики» четко определены два основных фактора, определивших развитие мировой экономики в последние три десятилетия. К ним относятся:

- инновационное поведение предприятий;
- инновационная политика государства.

При оценке макроэкономических процессов особое внимание уделяется «повышению инновационной составляющей в деятельности государства, изменению механизмов поддержки науки и инноваций в каждой стране». При анализе сложившейся ситуации и определении влияния инновационных процессов на результаты экономического развития можно сказать, что анализируемые понятия схожи. Представляется необходимым подчеркнуть, что она находится в первой смысловой позиции. Основные средства государственной инновационной политики и стимулирования: налоговые льготы, ориентация на энергоэффективные технологии, направление госзаказа на инновационную конкурентоспособную продукцию, а также использование передового мирового опыта в области ИТ-технологий и образования. Правда, по нашему мнению, очевидным побочным эффектом бюджетного финансирования науки, по нашему мнению, является «сохранение советской модели» в современных реалиях. В действительности, например, в результате анализа внутреннего финансирования затрат на НИОКР было установлено, что бюджетное финансирование составляет более 65 %. Это выше, чем в большинстве экономически развитых стран [66]. Однако следует признать, что предложенная Стратегия 2020 так и не была реализована на практике, что, в свою очередь, также связано с тем, что авторы не уделяли серьезного внимания управленческим аспектам инновационного развития. Выводы Л. Гохберг и Т. Кузнецовой о необходимости создания и поддержки условий для развития стратегических инноваторов, стимулирования их деятельности, связи их с научными центрами и университетами, но какие механизмы должны быть теоретически и тем более практически обоснованы. Для достижения этих целей используется линза. , авторы не предполагают. Специалисты и

ученые собрались вокруг стратегической концепции, изучили множество данных, в том числе статистических, провели серьезные сравнительные исследования инновационного потенциала России и других стран, проводил прогностические исследования. После длительного перерыва они впервые сделали долгосрочные прогнозы социально-экономического и научно-технического развития на макроэкономическом уровне. Однако обобщенность и оторванность от реальных социально-экономических процессов, свойственные многим концептуальным нормам, вызывают нарекания оппонентов. Все аналитики и исследователи признают, что Россия отстает от экономик развитых стран по параметрам научно-технического развития вне зависимости от концептуальных взглядов. Большинство из них также признают, что динамика научно-технической революции в настоящее время становится решающим фактором конкурентоспособности предприятий и стран. Так, С. Глазьев описывает формирующийся шестой технологический уклад (технологическая периодизация основана на теории Н. Кондратьева о «длинных волнах»), доказывает ведущую роль технологической составляющей в инновационном развитии, а также подчеркивает ее специфические черты шестой технологический уклад, а именно:

- высокие темпы роста (до 35% в год);
- стабильность темпов роста, не прерванная кризисом или последующими депрессивными процессами в экономике. Что касается проблемы диссертационного исследования, то в первой концепции важна идея о том, что инновационная эффективность определяется системой долгосрочных технологических приоритетов.

Представители второго подхода доказывают, что научно-технический прогресс является решающим условием ликвидации системной экономической отсталости и формирования эффективной конкурентоспособной экономики, и подчеркивают неоиндустриальную парадигму, основанную на законе вертикальной интеграции. Сущность его заключается «в систематической взаимосвязи промежуточного и конечного производства, такой взаимозависимости между ними, при которой максимальная скорость оборота валового производственного капитала за счет нулевой рентабельности в промежуточных звеньях «скачет»

На наш взгляд, сторонники этих взглядов признают, что преодоление стагнации, индустриальные достижения, выход российской экономики в

сторону роста зависит «только от неоиндустриализации, как технотронного этапа». Индустриализация и процесс формирования способа производства, требующие знаний». Эту точку зрения поддерживают российские ученые В. Дасковский, Р. Кучуков, Р. Гринберг, С. Толкачев, а также белорусские ученые, среди которых наиболее последовательными являются В. Байнев, В. Винник. Пост- и неоиндустриальный этап развития характерен в основном для высокоразвитых стран, обладающих передовыми технологиями, долгосрочным дешевым финансированием и возможностью размещения производства в развивающихся странах (что решает часть социальных проблем этих стран, но не это). не способствует их экономической самостоятельности и установлению инновационного пути экономического развития). С. Губанов подчеркивает, что Ядро экономики развитых стран составляют транснациональные корпорации, основу которых составляют вертикально интегрированные отношения, в основном обеспечивающие преимущества в решении задач научно-технического развития. Он констатирует, что в управлении «развитые державы близки к государственному капитализму». При изучении проблем управления научно-техническим развитием, как правило, изучаются отдельные уровни или звенья управления. Так, А. Малюгин, В. Ильин, А. Губернаторов, И. Савельев анализируют актуальные проблемы управления изменениями инновационной деятельности на региональном уровне. Макроэкономические аспекты управления Амосов А., Алексеев А., Кузнецов Н., Голубев А., Р. Кучуков и многие другие ученые. Н. Абдикеев, А. Киселев, Н. Иванова, М. Каменских акцентируют внимание на задачах и проблемах инновационного развития корпораций и предприятий. Важность кластерного подхода в реализации задач инновационного развития выражена в работах Е. Куценко, Д. Тюменцева. М. Дворцин и его сторонники внесли большой вклад в разработку теоретических основ изучения развития техники, что нашло отражение в работах по технодинамике: в них он определил фундаментальное исследование - «принцип, представляющий единство образования, производство, наука - это изучение изменений в технологиях, определяющих основу создания новых производственных систем. Он подчеркивает, что организация процесса научно-технического развития предшествует экономической прибыли. Однако проблемы настройки системы управления в целом практически не изучались. Известно, что планирование, организация,

регулирование, мотивация и контроль являются основными общими управленческими функциями в классическом менеджменте. Изучение различных точек зрения, обобщение теоретических и практических материалов дает основание для следующих выводов о развитии теоретических представлений о развитии науки и техники: мотивация и контроль являются основными общими функциями управления. Изучение различных точек зрения, обобщение теоретических и практических материалов дает основание для следующих выводов о развитии теоретических представлений о развитии науки и техники: мотивация и контроль являются основными общими функциями управления. Изучение различных точек зрения, обобщение теоретических и практических материалов дает основание для следующих выводов о развитии теоретических представлений о развитии науки и техники:

- управление создает условия для технологического развития, обеспечивает его динамику;
- в современных условиях менеджмент становится стратегическим ресурсом научно-технического развития предприятий, промышленности и всей экономики;
- при формировании и развитии системы управления научно-техническим развитием необходимо учитывать ее дихотомический характер и вытекающие из этого особенности, выявленные в разделе 1.3 настоящей работы.

Поскольку социально-экономические процессы характеризуются динамизмом, экономические теории развиваются и изменяются, основные экономические законы и закономерности не только действуют, но и приспособляются к конкретным историческим условиям, совершенствуются и развиваются, появляются новые идеи и учения. Претензии на абсолютную истинность и универсальность теоретических исследований, выполненных в экономической науке, необоснованны. Относительность экономических учений признается большинством ученых и экономистов. Даже подтвержденная практикой теория не универсальна и не может быть использована в каких-либо конкретных исторических условиях, в разных странах, на разных этапах экономического развития. На практике наиболее разумным выбором является тот, который соответствует принципу гибкости и подходит для конкретных погодных условий. заключается в выборе таких управленческих решений, которые осуществляются на основе текущих

теоретических разработок, аналитических исследований с учетом накопленного опыта управления объектами и процессами. Таким образом, теоретическая база, лежащая в основе социалистической модели экономики, вовсе не означает, что она не может быть использована в ряде случаев в творческих целях разработки новой, эффективной, инновационно ориентированной модели. Например, многофакторная модель производительности, разработанная американскими учеными, широко используется в управлении экономикой и научно-техническим развитием Китая, но адаптирована к условиям этой страны и обеспечивает рост валового внутреннего продукта с 40 до 48 процентов. . Решение проблемы замедления экономического роста Китая в первую очередь связанные с приобретением и развитием секторов промышленного производства, таких как бытовая техника, электроника (которые уже обеспечивают 10% экспортной выручки страны), программное обеспечение и производство смартфонов. Ориентированные на клиента инновации в промышленности, а также быстрое развитие науки и техники будут иметь решающее значение для создания высокооплачиваемых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и, следовательно, для успеха китайской промышленности.

Для российского менеджмента теоретическое осмысление и изучение китайского опыта имеет особое значение в силу географической совместимости и расширения экономического сотрудничества. Таким образом, теоретические разработки зарубежных и российских ученых, опыт управления научно-техническим развитием разных стран, адаптированные к конкретным историческим и экономическим условиям, могут быть весьма эффективно использованы в управлении промышленностью и промышленными предприятиями России. Однако для успешного решения задач необходим комплексный подход к обобщению теоретических взглядов и практических новшеств в научно-технической сфере.

1.2 Уточнение теоретических правил управления научно-техническим развитием промышленных предприятий

В течение длительного времени в России реализовывалась экспортно-сырьевая модель управления экономикой, в результате чего С. экономическая ситуация, описанная Губанова с термином «рост без прогресса» и после кризиса 2008-2010 гг. стала ситуация «ни развития, ни роста». Ошибки в управлении привели к серьезным проблемам, связанным с деиндустриализацией, образованием, кадрами, значительной потерей

научно-технического потенциала. Деформационными процессами, а также результатом проводимой научно-технической и промышленной политики, не позволившей восстановить утраченный потенциал, являются низкий уровень научно-технического развития экономики России, зависимость от промышленности, в том числе промышленного импорта. высокотехнологичная продукция, что, в свою очередь, ведет к ослаблению национальной безопасности, вызывает проблемы социального характера. Исследования, проведенные по широкому кругу показателей в течение нескольких лет, показывают, что уровень научно-технического прогресса в России в целом отстает от уровня экономически развитых стран, а влияние менеджмента не соответствует сложности задач. имеет уровень инновационного развития, динамика изменений научно-технических процессов не обеспечивает преодоление сложившегося отставания.

Использованная литература:

1. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
2. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
7. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.

8. Қодиров, Ф. “ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ”. Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
9. Қодиров, Ф. “АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ”. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
10. Qodirov, F. “OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS”. MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
11. Қодиров, Ф. “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”. «O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
12. Қодиров, Ф. “ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ”. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
13. Qodirov, F. “Қашқадарё ҳудуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар”. “O‘zbekiston Qishloq Va Suv xo‘jaligi” Jurnal, 2022.
14. ҚОДИРОВ, Ф. “Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш”. ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
15. Qodirov, F. “QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH”. MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
16. Қодиров, Ф. “СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ”. Kokand University, 2020.
17. Кодиров, Ф. “АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
18. Qodirov, F. “MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMSHILIKLARI”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.

19. Қодиров, Ф. “ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮ ТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ”. МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
20. Qodirov, F. “YOSHLAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN КИТОВ DO’KONINI ISHLAB CHIQISH VA TADBIQ ETISH”. МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
21. Қодиров, Ф. “ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Va o‘rta Maxsus ta‘lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.
22. Фаррух Қодиров. “АЎОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ”. " МОЛИҲА ВОЗОРINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO'PLAMI. 2022/11/5
23. Ф.Э Қодиров, АЎОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI “O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922